

சூல் புதினத்தில் உயிரினங்களின் முக்கியத்துவம்

Importance of Living Organisms in the Novel *Sool*

கி. முருகலட்சுமி, தமிழ் முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், பதிவு எண்: 20PHTMF007, அவினாசிலிங்கம் மனையியல்

மற்றும் மகளிர் உயர்கல்வி நிறுவனம், கோயம்புத்தூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

K. Murugalakshmi, Research Scholar of Tamil, Reg. No.: 20PHTMF007, Avinashilingam Institute for Home Science and Higher Education for Women, Coimbatore, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0206-2320>

முனைவர் ச. பரணி, தலைவர் & உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, அவினாசிலிங்கம் மனையியல் மற்றும் மகளிர்

உயர்கல்வி நிறுவனம், கோயம்புத்தூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. S. Bharani, Head & Assistant Professor of Tamil, Avinashilingam Institute for Home Science and Higher Education for Women, Coimbatore, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7736-1205>

DOI: 10.5281/zenodo.10123046

Abstract

Literature acts as a mirror in the era of capturing human life. Literature has evolved in various dimensions starting from the Sangam period to the present day literature. Human life is connected with nature like culture, civilization and change environment including the land, water, air, plants, birds, and animals around man and the arrangements made by man and his living conditions, socio-economic, technological structure etc. So, it is vital to realize the importance of creatures that live along with people's lives. There are enormous hints related to the environment and life in Cho. Dharman's novel "Sool". His novel speaks of how biodiversity and non-living organisms in natural environments help agricultural processes. Many species feed on the exposed micro-organisms (worms, insects). Birds and plants play a vital role in agriculture. The novel "Sool" speaks about water conservation, astronomical facts on the arrival of rain, and actions of birds, animals, and many living beings that are important in the lives of the people. Hence, this article explores the importance of living organisms found in the novel "Sool".

Keywords: Importance, Living Organisms, Cho Dharman, Novel, *Sool*.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

மனித வாழ்வியலை படம் பிடிக்கும் காலத்தில் கண்ணாடியாக இலக்கியங்கள் திகழ்கின்றன. இவ்விலக்கியங்கள் சங்ககாலம் தொடங்கி தற்கால இலக்கியங்கள் வரை பல்வேறு பரிமாணங்களில் தோற்றம் பெற்று வளர்ச்சியடைந்து வருகின்றன. மனிதனின் வாழ்வியலானது பண்பாடு, கலாச்சாரம், நாகரிக மாற்றம் என இவற்றோடு இயற்கையோடு இணைந்த நிலையில் இயங்குகின்றன. சுற்றுச்சூழல் என்பது மனிதனை சுற்றி உள்ள நிலம், நீர், காற்று, சூரியன், தாவரங்கள், பறவைகள், விலங்குகள் ஆகியவற்றையும் மனிதன் உருவாக்கும்

ஒழுங்கமைப்புகளையும் அவனது வாழ்க்கை நிலை, சமூக பொருளாதார, தொழில்நுட்ப கட்டமைப்பு போன்றவற்றையும் உள்ளடக்கியுள்ளது. மக்களின் வாழ்வோடு இணைந்து பயணிக்கும் உயிரினங்களின் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்த சோ. தர்மனின் “சூல்” நாவலில் இடம்பெற்றுள்ள செய்திகளை எடுத்துக் கூறுவதாக இவ்வாய்வு அமைகிறது. இயற்கை, செயற்கை சூழலில் உண்டான உயிர்ப்பிரிவு மற்றும் உயிரற்ற பிரிவுகளில் அடங்கும் இயங்கு திணை, இயங்கா திணைகளின் வரையறைகளும், வேளாண்மையில் உழவின் போது; வெளிப்படும் நுண்ணுரிகளை (புழு, பூச்சிகள்) உணவாகப் பெற வரும் பலவித பறவைகளின் வகைகள் மற்றும் நீர்நிலைப்பாதுகாப்பில் தாவரங்களின் பணி, மழையின் அளவு மற்றும் வருகை குறித்த வானியல் செய்திகளை பறவைகள், விலங்குகளின் செயல்களால் அறியப்படும் உண்மைகள் என பல உயிரினங்கள் மக்களின் வாழ்வியலில் முக்கியத்துவம் பெறுவதை “சூல்”; நாவல் வழி ஆராய்வதாக இக்கட்டுரை அமைகிறது.

திறவுச்சொற்கள்: முக்கியத்துவம், வாழும் உயிரினங்கள், சோ தர்மன், நாவல், சூல்.

முன்னுரை

காற்று, நீர், நிலம் முதலியவற்றை இயற்கை படைத்துள்ளது. காடு, மலை, ஆறு, கடல் இயற்கையின் கூறுகளாக அமைகின்றன. காற்று வீசுகிறது. ஆற்றில் நீர் ஓடுகிறது. காட்டில் மரம், செடி, கொடிகள் வளர்கின்றன. அங்குப் பல்வேறு உயிரினங்கள் வாழ்கின்றன. இவைகளின் இயக்கம் தாமாகவே அமைகின்றது. விலங்கினங்களும், தாவர இனங்களும் ஒன்றையொன்று தொடர்புடையவனாக உள்ளன. மனித உறவையும் இவற்றைச் செயல்படுத்தும் ஆற்றலையும் மற்றொரு நிலையாக காண்பதுண்டு, வேளாண்மையை நம்பி வாழும் மக்களுக்கு இந்நிலையில் ஒரு நம்பிக்கையான வாழ்வியலை மேற்கொள்ள இறைவனால் படைக்கப்பட்ட இவ்வுயிரினங்கள் உதவுகின்றன. இந்நிலையில் சோ. தர்மன் தன் “சூல்” புதினத்தில் இறக்கைச் சார்ந்த கரிசல் மண் நிலங்களில் மக்களுடன் உறவாக பிணைந்த உயிரினங்கள் குறித்த சிந்தனைகளை முன் வைப்பதாக இக்கட்டுரை அமைகிறது.

உயிர்ப்பிரிவு

சூழல் என்பது இயற்கைச் சூழல், செயற்கைச் சூழல் என இருவகைப்படும். இவற்றில் இயற்கை சூழலில், மனிதனைச் சுற்றியுள்ள இயற்கைக் கூறுகளை உள்ளடக்கியதாகும். இவற்றுள் காற்று, நீர், நிலம், மலைகள், சூரியன், சந்திரன் போன்ற கூறுகள் மற்றும் ஒளி, ஒலி, புவிசுர்ப்புவிசை, மூலக்கூறுகளுக்கு இடையிலான விசை போன்ற அனைத்து வகையான ஆற்றல்கள் தாவரங்கள், விலங்கினங்கள் முதலியவையாகும். (சம்பத் குமார். த, மு. நூப. 2) சுற்றுச்சூழல் என்பது இயற்பியல் மற்றும் உயிரியல் காரணிகளில் கூட்டாகும். இவை

உயிருள்ள உயிரற்ற கூறுகளை கொண்டவையாகும். அவை 1) உயிர்ப் பிரிவு மற்றும் 2) உயிரற்ற பிரிவு என இரண்டு வகைகளாக பிரித்து அறியப்படுகின்றன. உயிருள்ளவை அனைத்தும் உயிர்ப்பிரிவில் அடங்கும். சிறிய நுண்ணியிரி முதல் பெரிய யானை வரை இந்தப் பிரிவில் வரும். உயிரினத்தின் அதிசயமாக இருக்கும் மனித இனமும் இப்பிரிவில் அடங்கும். இந்த உயிர்ப் பிரிவு இரண்டு வகைப்படும். அவை, 1) இயங்கு திணை 2) இயங்கா திணை என்பவையாகும். இயங்கு திணை என்பது ஓர் இடம் விட்டு மற்றொரு இடத்திற்குச் செல்லக் கூடியது. புழு, பூச்சி, ஆடு, மாடு, சிங்கம், புலி ஆகிய விலங்கினங்களும் நிலத்தில் வாழும் மனிதனும் இப்பிரிவின் கீழ் வருவான். இருக்கும் இடத்தை விட்டு நகராதவை, நகர முடியாதவை, இயங்கா திணையாகும். புல், பூண்டு, மரம், செடி, கொடி, புதர் போன்றவை நீரில் வாழும் இப்பிரிவின் கீழ் வரும். இவை உயிரினம் என்றும் சொல்லப்படும். மேலும், நிலத்தில் வாழ்பவை, நீரில் வாழ்பவை எனவும் வகைப்படுத்தப்படும் உயிரினங்களில், மீன், திமிங்கலம், மான் யானை, தவளை, ஆமை, நண்டு, நத்தை ஆகியன நிலத்தில் வாழும் உயிரினங்களாகும்.

உழவின் போது வெளிப்படும் உயிரினங்கள்

விவசாயம் என்பது அக்காலம் முதல் இக்காலம் வரை மக்களின் முக்கியத் தொழிலாக இருந்ததால் அவர்களின் வாழ்வில் மண் நேரடி விளைவை ஏற்படுத்தியது. மண்ணின் விளை திறனைப் பொறுத்து அவர்களின் வாழ்க்கை வசதிகள் மாறின. மேலும் வாழ்க்கைக்கு வேண்டிய ஆதாரம், வருவாய் மண்ணிலிருந்தே கிடைத்ததால் மண்ணுக்கும் மண்ணைச் சார்ந்து வாழும் உயிரினங்களுக்கும் தொடர்பு இருந்ததை பல இடங்களில் சூல் நாவல் பதிவு செய்துள்ளதைக் காண முடிகிறது.

பண்டைத் தமிழர்கள் உணவுப் பயிர்களுக்கு ஏற்ற நிலத்தை ஆராய்ந்து தங்கள் அனுபவ அறிவால் “பயிரியல்” குறித்த நுண்ணறிவினைப் பெற்று அதற்கேற்ப நிலங்களைப் பண்படுத்தினர். நிலங்களை உழும்போது அகல உழுதல், ஆழ உழுதல் என்ற இருவகையினை மேற்கொண்டுள்ளனர். உழவுத் தொழிலில் நன்கு நடை பயின்ற பெரிய எருதுகளை வீட்டின் வாயிலிலேயே நுகத்தடியில் பூட்டிக்கொண்டு பெண் யானையின் வாயை ஒத்த வளைந்த வாயையுடைய கலைப்பையை உடும்பு முகம் போன்ற முழுக் கொழுவும் மண்ணில் மறையும் படி ஆழ உழுதனர் என்ற கீழ்க்கண்ட பெரும்பாணாற்றுப் பாடல் விளக்குவதை காணலாம்.

நடை நவில் பெரும்பகுடு புதவில் பூட்டியப்

பிடிவாய் அன்ன மடிவாய் நாஞ்சில்

உடும்பு முக முழுக்கொழு மூழ்க ஊன்றி (பெரும்பாண். பா. 198 - 200)

என்ற பாடல் வரியால் உழும் முறையினை அறியமுடிகிறது. சூல் நாவலில் இத்தகைய ஆழ உழும் நிகழ்வின் போது பலவகை புழு, பூச்சிகள், மண்ணிலிருந்து வெளிவருவதையும், அதை

பிடித்து உண்ண அந்நிலத்தைச் சூழ்ந்திருக்கும் பறவைகள் குறித்தும் காட்சிப்படுத்தியுள்ளதைக் காண முடிகிறது.

முன்னத்தி ஏர் பிடிக்கும் சேவுகள் எட்டுக் கலைப்பைக்கு ஒருசால் என்ற கணக்கில் மாடுகளை வேக வேகமாய் பத்தினான். பக்குவப்படுத்தப்பட்ட கரிசல் மண் அப்படியே கலப்பைக் கீறலில் சந்தனமாய் மிதந்து விரிந்தது. உழுத இடங்களில் கருப்பு வைரமாய் மண் பரந்து கிடந்தது. புழு, பூச்சிகள் பொறுக்குவதற்காக காக்கைகளும், மைனாக்களும் நிறைப்பிடித்து திரிந்தன. பறந்து தாவிப் பிடித்தன. குதிக்கும் வீட்டில்களை, மாடுகளின் கால்மீதியில் பறக்கும் பூச்சிகளைப் பிடிக்க மைனாக்கள் குறித்துப் பறந்து பின்னர் குதித்து திரிந்தன. மைனாக்கள் பறக்கும் போது அதன் இருக்கைகளுக்கு அடியில் உள்ள வெள்ளை நிறம் அப்படியே காற்றில் சக்கரம் உருண்டு வருவதை போல் தெரியும். ஜோடி ஜோடியாய்த் திரியும் மைனாக்களும், கூட்டம் கூட்டமாய் திரியும் காக்கைகளும் ஏர்க்கால்களின் முன்னும் பின்னும் நிறைந்திருந்தன. கோடை வெய்யிலின் உக்கிரம் மண்டையைப் பிளந்தது, தூரத்தில் ஆட்டு மந்தைகள் மேய்வது புகை மூட்டமாய்த் தெரிந்தது. (சூல். ப.12 - 13)

இவ்வாறு உழவில் வெளிப்படும் உயிரினங்களை பறவைகள் சூழ்ந்து நின்று பிடிப்பதை ஆசிரியர் பதிவு செய்துள்ளார்.

நீர் நிலைகள் பாதுகாப்பில் தாவரங்களின் முக்கியத்துவம்

ஒரு நாட்டில் தூய நீர், நல்ல இயல்போடு இருக்கும் மண், வளம் நிறைந்த மலை, அணி நிழல் காடு என இவை நான்கும் மக்கள் உயிரைப் பாதுகாக்கும் அரண்களாக அமைந்துள்ளன என்பதை,

மணிநீரும் மண்ணும் மலையும் அணிநிழற்

காடும் உடையது அரண் (குறள். 742)

என்ற குறள் விளக்குகிறது. நீர், தாகம் தீர்ப்பதற்கும், பயிர்கள் நன்கு செழித்து வளர்வதற்கும் தண்ணீர் பயன்படும். ஆதலால் மழை நீரைச் சேமித்து வைக்க வேண்டும். இதை உணர்ந்து தமிழர்கள் நீர் நிலைகள் அமைத்து நீரை சேமித்தனர். 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே சோழன் கரிகாலன் கல்லணையைக் கட்டி நீரை சேமிக்க வைத்தான் என்று வரலாறு கூறுகிறது. “குளம் தொட்டு வளம் பெருக்கி” என்ற தொடர் குளத்தின் நன்மையை நினைவுபடுத்தும். திருவள்ளூர் “நீரின்றி அமையாது உலகு” (குறள்.20) என்கிறார். (வரதராசன், 2004). இளங்கோவடிகள் மாமழை போற்றதும் மாமழை போற்றதும் என்று வாழ்த்துகிறார். (வெங்கடசாமி நாட்டார், 2018). நீர் நிலைகளின் கரைகள் பலமாக இருக்க அவ்வப்போது கவனித்து அவற்றை செப்பம் செய்ய வேண்டும். நீர் நிலைகளின் கரைகள் சிதைந்து போயின, நீர் தங்காமல் வடிந்து மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கிடைக்காத சூழல் ஏற்படும். இத்தகைய நீர்

International Journal of Tamil Language and Literary Studies*A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal***E-ISSN: 2581-7140****Volume - 6, Special Issue - 1, October 2023****UGC CARE Listed Journal****Available at: www.ijtlts.com**

நிலைகளின் கரைகள் பாதுகாப்பில் தாவரங்களின் பணி முக்கிய இடத்தை வகிக்கிறது என்பதை “சூல்” நாவல் குறிப்பிடுகின்றது.

கண்மாய்க்கரையை சங்கஞ்செடி புதர்கள் வலைபோல பின்னிக்கொண்டு சல்லடையாக மண் அரிப்பைத் தாங்கும் என்பதை அறிந்த மக்கள் அவைகளை பாதுகாத்து கண்மாய்க்கரைகளில் வளர்த்து வந்தனர். மேலும், கண்மாயின் கரையெங்கும் பனைமரங்கள் வைத்து வளர்க்கப்பட்டன. பனைமரங்களின் சல்லடை போன்ற சல்லி வேர்கள் கண்மாய்க்கரையைத் தாங்கி நிற்கும் தடுப்பரண்கள் ஆகும். மேலும், பனைமரங்களின் அருகில் இருக்கும் பால்கொடிகள் கொவ்வைச் செடிகள் நிறைந்து வளர்ந்து கண்மாய்க்கரையை காத்து நிற்கிறது. கரையைப் பாதுகாக்கும் பல்வேறு வகையான புதர்செடிகள், திருகு கள்ளிகள், சப்பாத்திக்கள்ளிகள் கரைக்கு அரண்களாக நிற்கும் வேலிகளாகும்.

கண்மாயின் காக்கும் தெய்வமாக வணங்கப்படும் அய்யனார் கோவிலின் ஆலமரம், புளியமரம் என இத்தகைய இயற்கைச் சூழலில் பறவைகளின் ஒலிகள் கேட்டுக் கொண்டே இருப்பது மனதிற்கு இனிமையான நிலையை உணர்த்தும். தேக்கி வைக்கப்பட்ட கண்மாய் நீரைப் பெற்று வளர்ந்த வயல்கள் எக்காலத்திலும் பசுமையாக வளரும் வெற்றிலைக் கொடிக்கால்கள், உயர்ந்து வளர்ந்த அகத்தி வரிச்சிகளில் சுற்றிப் படர்ந்து கொடி வெள்ளை வெற்றிலை என இயற்கையால் வழங்கப்பட்ட நீர், காற்று, சூரிய ஒளி இவைகளைப் பெற்று செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்ட பசுமையானச் சூழலை கண்முன் காட்சிப்படுத்தியுள்ளார் சோ.தர்மன்.

பல்கொடி, ஓடையின் இரு கரைகளிலும் அணிவகுத்து நிற்கும்,

உயர்ந்த பனைமரங்கள் (சூல். ப. 6)

கடுங்கோடையிலும் ஆதாளைச் செடியும், கொக்கிரவாளிச் செடியும்

ஒற்றை வேரில் உயிர் வாழும் (சூல்.ப.37)

சங்கஞ் செடிகளை வெட்டினால் கரை இற்றுப் போகும் (சூல்.ப.37)

என்ற வரிகளின் மூலம் கண்மாய்க்கரையைப் பாதுகாக்க இயங்கா வகை உயிரினங்களை மக்கள் பயன்படுத்தியதனை ஆசிரியர் பதிவுசெய்துள்ளார். மேலும், கண்மாய்க்குள் “நாட்டுக் கருவேலமரங்களும் வேல மரங்களும் நிறைந்த நிற்கும்” இவ்வாறு, நீர் நிலைகள் பாதுகாப்பில் தாவரங்களின் முக்கியத்துவத்தை நாவலின் கதைகளினூடே சொல்லி சென்றுள்ளதைக் காண முடிகிறது.

இயற்கை நிகழ்வை பறவைகள் செயல்களின் வழி அறிதல்

மக்கள் இயற்கை நிகழ்வுகளை நம்பிக்கைகளால் அறிய முற்படும்போது பறவைகள், விலங்குகளின் செயல்களினால் பல உண்மை செய்திகள் வெளிப்படுகின்றன. நம்பிக்கைகள் என்பது மக்களால் உருவாக்கப்பட்டு, அம்மக்கள் சமுதாயத்தில் தொடர்ந்து தலைமுறை

தலைமுறையாக பாதுகாக்கப்படுகின்றன மனிதன் தன்னை உணரவும் சமுதாயத்தை உணரவுமே நம்பிக்கைகள் வளர்ந்து வருகின்றன. இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட செயல்களை உணராத பொழுதும், மனித வாழ்வில் ஏற்படும் சில நிகழ்வுகளுக்குக் காரணம் கற்பித்துக் கொள்கிறது. அவைகளே நம்பிக்கைகளாக வருகின்றன. மனித மனத்தின் விளைவாக தொடர்ந்து காணும் நிகழ்வுகளின் ஊடாக நம்பிக்கை தோன்றுகிறது. “நாளும் புள்ளும் பிறவற்றி நிமித்தமும்” (ஆசாரக்கோவை, பா. 3) என்ற வரி புள் என்பது முன்னர் பறவையையும் பின் சகுனத்தையும் பற்றி குறிக்கிறது. மேலும், “கூகை குழறினால் சாவு வரும் / காகம் கத்தினால் விருந்தினர் வருவர்” (ஆசாரக்கோவை, பா. 4) கூகை மற்றும் காகம் செய்யும் செயல்களால் வரும் நிகழ்வை இவ்விரிகள் கூறுகின்றன. இதுபோல, வேளாண்மைக்கும் மழை இன்றியமையாத ஒன்று. பயிர்த் தொழிலுக்கு குறித்த பருவத்தில் மழைப்பொழிய வேண்டும். அவ்வாறு பொழிவது இயற்கை நிகழ்ச்சியாகும். மழை பெய்யாமல் போகும் போது மழை வேண்டி இயற்கையை தூண்ட அக்கால மக்கள் சில சடங்குகளையும் மேற்கொண்டுள்ளனர். இச்சடங்குகளை செய்ய மழை பொழியுமென மக்கள் நம்புகின்றனர்.

மழையை வேண்டி கொடும்பாவி கட்டி ஊர் ஊராக இழுத்துச் செல்வதும், வானத்தைப் பார்த்துக்கொண்டு கொடும்பாவி நிற்பதால், வானம் வெட்கப்பட்டு மழை வரும் என்று நம்பி ஊர்க்கோடியில் கொண்டு சென்று கொளுத்துகின்றனர். அதிக மழை பெய்யும் போது கொள்ளிக்கட்டையைச் சிறுவர்கள் கையில் கொடுத்து நிர்வாணமாக வானத்தைப் பார்த்துக் காட்டினால் மழை நின்று விடும் என்றும் நம்புகின்றனர். பறவைகள், விலங்குகள், பூச்சிகள் வருகை மற்றும் செயல்களினாலும் மழை வரும் என்ற நம்பிக்கையும் தமிழரிடையே இருந்துள்ளது. பசுமாட்டின் கண்களில் நீர் பெருகுவதும், வாயில் நுரை வருவதும் மழைக்கு குறைவாக பெய்யும் என்பதை காட்டுவதாகவும், மேய்ச்சலுக்குச் சென்ற ஆடுகள் கூட்டமாக மரங்களுக்கடியில் கூடினால் மழை வரும் எனவும், வானத்தைப் பார்த்து மாடுகள் கண்ணீர் விட்டால் கடும் வறட்சி வரும் எனவும் நம்புகின்றனர். இத்தகைய நம்பிக்கைகளில் ஒரு சிலவற்றை “சூல்” புதினத்தில் ஆசிரியர் பதிவுசெய்துள்ளார். கூட்டமாக மரத்திற்கு அடியில் நின்று ஆடுகளை அடித்துத்தரத்தும் குமராண்டியிடம் முத்துவீரன் தாத்தா மழை வருவதற்கான அறிகுறிகளை பட்டியலிடுவதை காணலாம்.

அட கோட்டிக்கார பயல, இது மட்டுமில்லையடா, மலைக்கு கோப்பாயிருச்சுன்னா தூண்டில் போட்டா ஒரு மீனு படாது, நைலான் குருவி தலையோட தார பறந்து திரியும் ராத்திரியில நிலா கோட்ட கட்டும், ஏறும்பு முட்டைகளைத் தூக்கிட்டு சாரை சாரையாக மேடு தேடிப் போகும், ராவுல கூக கூப்பாடு போடும். காற்றடிக்கிறது நின்று வேக்காட்டம் கூடிவரும். இதெல்லாம் மூணாம் பக்கம் மழைக்கு அறிகுறி (சூல். ப. 26) என்று பதிவு செய்துள்ளதைக் காண முடிகிறது.

பூச்சிகள், வண்டுகள் மழை வருவதற்கான அறிகுறிகளை காட்டும் என்பது மக்களின் வாழ்வோடு பிணைந்த காட்சிகளாகும். “தட்டான்” எனும் தும்பிகள் காலை, மாலை இரண்டு வேளைகளிலும் கூட்டம் கூட்டமாக பறந்தால் மழை அதிகமாக பெய்யும் என்றும் ஈசல் மண்ணிலிருந்து வெளியேறிப் பறக்குமாயின் மழை வரும் எனவும், கரையான் புற்றினை மேலும், மேலும் உருவாக்கிக் கொண்டு சென்றால் மழை வரும் என்றும், சில்வண்டுகள் ஒலிகளை போட்டு மற்ற மரத்திலிருக்கும் வண்டுகள் இறங்கி தரையில் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு சென்று எங்குவதும் மழை வருவதற்கான அறிகுறிகளாக தொன்றுதொட்டு நம்பும் வழக்கங்களாகும். மழை வருவதற்கான அறிகுறிகளாக ‘சூல்’ புதினத்தில்,

நைலான் குருவி தாழ்ப்பறந்து முதல் சேதி சொன்னது, எறும்புகள் தன் முட்டைகளைத் தானே கவ்விக் கொண்டு மேலேறிச் சென்று இரண்டாம் சேதி சொன்னது. மேயாமல் கூடி நின்று சத்தியாகிரகம் செய்த ஆடுகள் சொன்ன சேதி மழை வருகுமென்று கல்லில் வாழும் தேரைத்தவளை சொல்லும் சேதி செவிகளில் கேட்டது. (சூல். ப. 308)

எங்கிருந்து வந்தன இத்தனை ஈசல் கூட்டங்கள், ஊரைச் சுற்றிக் கேட்கும் தவளைச் சத்தங்கள் எங்கே ஒளிந்து கிடந்தன. தட்டான்கள் கூட்டங்கூட்டமாய் வந்தது எப்படி கொட்டிய மழையுடையனா இவைகளும் ஒரே நாளில் பூமியில் எங்கே ஒளித்து வைத்திருந்தன! (சூல். ப. 308)

என்ற காட்சிகளுடன், பறவைகளும், பூச்சிகளும் இடம் பெற்றுள்ளதை காணமுடிகிறது.

சூல் புதினத்தில் முத்துவீரன் தாத்தா மேற்கூறிய நம்பிக்கைகளைத் தவிர பனைமரங்களில் தூக்கணாங்குருவிகள் கூடுகட்டும் திசைகளை வைத்தும் மழை வரும் திசையைக் கணிக்கும் நிலையை கூறுவதைக் காணலாம்.

தூக்கணாங்குருவிக் கூடுகளில் கீழ்ப்பக்கம் உள்ள வாசல் போக, பக்கவாட்டில் ஒவ்வொரு கூட்டிலும் ஒரு வாசல் இருக்கும். இந்தப் பக்கவாட்டு வாசல்கள் தெற்குப் பக்கம் பார்த்தபடி பெரும்பான்மையாக இருந்தால் அந்த வருஷம் வடகிழக்குப் பருவமழை அதாவது வடக்கத்தி மழை ஜாஸ்தி. பெரும்பான்மைக் கூடுகளின் வாசல்கள், வடக்குப் பக்கம் பார்த்தபடி இருந்தால் தெக்கத்தி மழை அதாவது தென்மேற்குப் பருவமழை ஜாஸ்தி. (சூல். ப. 7)

என குறிப்பிடுவதை காண முடிகிறது.

மனிதர்களை விட பறவைகள் மிக நுண் அறிவைப் பெற்றுள்ளன. பனை மரங்களில் ஆண், பெண் என இருவகை உண்டு. பெண் பனையில் பானை, பதனி, நுங்கு, பனம்பழம் என எப்போதும் வெட்டி எடுக்கும் வேலைகள் நடைபெறும் என்பதால், தூக்கணாங்குருவி ஒன்றிரண்டு கூடுகளைத் தவிர சில கூடுகளை ஆண் பனையில் தான் கட்டும் அக்கூடுகளில்

முட்டையிட்டு குஞ்சு பொரித்து வளர்க்கும். எவ்வித தொல்லைகளும் இல்லாமல் குஞ்சுகளை பறக்க பழகி, வளரும் வரை அக்கூடுகளை பாதுகாக்கும்.

குஞ்சுகளின் தொல்லை இல்லாமல் தனியே சென்று ஓய்வு எடுக்க பெண்பனைகளில் இருக்கும் கூடுகளில் தாய் பறவை தங்கும். இதனை, “குஞ்சுகளோட தொந்தரவு இல்லாமல் கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்குறதுக்கு தான் பொட்டப்பனையில் ஒன்னு ரெண்டு கூடு முட்டையிட்டுக் குஞ்சு பொரிக்க இந்த கூடல் வசதி இருக்காது” என்று பெண்பனைகளில் கூடுகள் இருக்கும் காரணத்தை விளக்கியுள்ளதைக் காண முடிகிறது. பனைமரங்களில் உள்ள தங்கள் கூடுகளுக்கு வரும் தூக்கணாங்குருவிகளின் காட்சிகளை, “நீளமாய்த் தொங்கும் கிழத்த தோகை நார்களை இழுத்துக்கொண்டு பனைகளை நோக்கி வரவும் போகவும் இருக்கும். தூக்கணாங்குருவிகள் சில குருவிகளின் வாயில் துல்லியமாய்த் தெரியும் பச்சை நிறப் புழுக்கள் எறி பந்துகளாய்; காற்றில் ஆடின கூடுகள்” (சூல். ப. 35) என குருவிகளின் உணவான புழுக்களுடன் அவை வாழும் கூடுகளின் காட்சிகளை பதிவு செய்துள்ளார் ஆசிரியர்.

நாமக்கோழி

மழைக்காலத்தில் மட்டும் காணப்படும் நாமக்கோழி சாதாரணமாக யாருடைய கண்ணிலும் தென்படாது. உருளைக்குடி மக்கள் அனைவருமே நாமக்கோழியைக் காண காத்திருப்பர். நாமக்கோழியின் வரவு ஒரு பறவையின் வரவாக மட்டுமில்லாமல் அக்கிராமத்தின் செழிப்பையும், அவ்வருடம் வெள்ளாமையின் உத்தரவாதத்தையும், மழை அதிகரிப்பையும், நீர் நிலைகளின் நிரைவையும் உறுதி செய்து கிராம மக்களின் மகிழ்ச்சியையும், ஆரவாரத்தையும் கொண்டுவரும் என்பது அம்மக்களின் நம்பிக்கையாக இருந்தது, மக்களின் வாழ்வியக்கங்களின் நிழலாகும் நாமக்கோழியை குறித்து பின்வரும் வரிகளில் வர்ணிப்பதைக் காண முடிகிறது.

நாமக்கோழி தண்ணீரின் மேல் நடந்து செல்வது ஆச்சர்யமான அதிசயம் அதன் கால்விரல்கள் முன்னும் பின்னும் மிக நீளமாக இருப்பதால், தண்ணீரில் மிதக்கும் அல்லி, தாமரை இலைகளில் கால் பதித்து வேகமாய் ஓடிப் பறக்கும் நீண்ட விரல்கள் இலைகளில் மிதிபடுவது கூட கண்ணுக்குத் தெரியாது. ஊரில் முதன் முதலில் நாமக்கோழியை பார்த்தவனுக்கு காளியம்மன் கோயில் பொங்கல் அன்றைக்கு நீர்ப்பாய்ச்சியின் கைகளால் வேட்டி, துண்டு கிடைக்கும். (சூல். ப. 68)

ஊர்க்கண்மாய், ஊரணி, ஓடைகளில் தண்ணீர் நிரப்பியதும் பல வித பறவைகள் வந்து செல்லும் என்பதை, “உள்ளான், சிறசி, முக்குளிப்ப, கொக்கு, நாரை, மீன்கொத்தி என் கண்மாயில் மீன் வேட்டை நடந்தபடியே இருக்கும். (சூல். ப. 68)

புதிய எலிப் பொந்துகளுக்குள் சர்ப்பங்களும் புகுந்து வாசம் செய்தன. இரவில் விழித்திருந்து ஆந்தைகளும், கூகைகளும் வயல்களில் எலி வேட்டையாடி தன் இனம்

பெருக்கிக் கொண்டது போல சாக சாகப் பெருகிக்கொண்டன எலிகளும் பாம்புகளும்.
(சூல். ப. 220)

என எலிகள், ஆந்தைகள், பாம்புகள், கூகைகள் இரவில் பயணிக்கும் நிலைகளை சோ.தர்மன் குறிப்பிட்டுள்ளதைக் காண முடிகிறது.

தமிழர்கள் விவசாயத்திற்கு மாடு, ஆடுகளின் சாணங்களை பயன்படுத்துவது போல கோழிகள் இடும் எச்சங்களையும் உரங்களாகப் பயன்படுத்தியுள்ளனர் என்பதையும், கோழிகளுக்காக ஒவ்வொரு வீட்டின் முன்புறம் கட்டப்பட்டுள்ள திண்ணைகளின் அடிப்பகுதியில் கூடுகள் இருப்பதையும் காட்சிப்படுத்தியுள்ளார் தர்மன்.

ஒவ்வொரு வீட்டின் முன்னும்; இருக்கும் திண்ணை என்பது உண்மையிலேயே கோழிகள் அடைப்பதற்காகக் கட்டப்பட்ட கோழி மடங்களே இதற்குள் அடையும் கோழிகள் இடுகின்ற எச்சங்கள் தோட்டங்களில் பயிரிடப்படும் காய்கறிகளுக்கு தோதான உரங்களாகும். தோட்ட வெள்ளாமையில் தானியப் பயிர் தவிர்த்து பணப்பயிர்கள் அவ்வளவாக பயிரிடப்படாததால் கோழி எச்சங்கள் எல்லாவற்றையும் இலவசமாக ஆசைத் தம்பி நாடார் ஒருவரே அள்ளி வந்தார். (சூல். ப. 334)

சூல் நாவல் கூறும் உருளைக்குடியை அடுத்த சிறிது தூரத்தில் இருக்கும் “மொட்டப்பாறை” என்ற இடம் இங்கு அவித்த நெல், குதிரைவாலி மற்றும் தானியங்கள் எல்லா நேரங்களிலும் காய வைத்து கொண்டிருப்பார். காவலுக்கு யாருமே இல்லாமல் எத்தனை பறவைகள் வந்து தானியங்களை கொத்தித் தின்றாலும் யாரும் விரட்டக்கூடாது. இது இங்கு தலைமுறை தலைமுறையாக பறவைகளுக்குத் தன் கைவிரித்து உணவளித்து வருகிறது. இவ்வூரில் பறவைகள் பயமில்லாமல் வாழ கற்றுக் கொண்டுள்ளன. சில நேரங்களில் தானியங்கள் யாரும் காய வைக்கவில்லையென்றாலும் பறவைகள் அவ்வூரைச் சுற்றியுள்ள மரங்களில் பசியுடன் உட்கார்ந்து காத்துக் கொண்டிருக்கும் இவ்விடத்திற்கு மினுத்தான் என்பவன் வெயிலுக்காக வாகை மர நிழலில் ஒதுங்கியபோது, மரங்களை அண்ணாந்து பார்த்ததும் அங்கு நூற்றுக்கணக்கான காக்கைகளும், குருவிகளும் பசியோடு மொட்டப் பாறையைப் பார்த்தபடி காத்திருந்ததைக் கண்டவுடன் வீட்டிற்கு விரைவாகச் சென்று, தானிய குலுக்கைக்குள் இறங்கி பெட்டி நிறைய தானியத்தை அள்ளிச்சென்று, “இரு கைகளாலும் தானியத்தை அள்ளி அள்ளி வீசினான். பாறை முழுக்க சிதறி விழுந்தன தானியங்கள். பார்த்துக் கொண்டிருந்த பறவைக் கூட்டம் பசியோடு பறந்து வந்து பாறையை நிறைத்து கூட்டமாய் உட்கார்ந்து தானியங்களை கொத்திப் பிறக்கின.” (சூல். ப. 154)

இக்காட்சியை கண்டு மகிழ்ந்தான் மினுத்தான். இவ்வாறு பறவைகளுக்கு உணவு வழங்கிவரும் இடம் குறித்தச் செய்தியைக் காண முடிகிறது. மேலும், பறவைகளோடு

மனிதர்கள் கொண்டிருக்கும் நேசத்தை, சூல் புதினத்தில் பின்வரும் பத்தியின் வழி பதிவு செய்துள்ளது.

காக்கைகள், மைனாக்கள்,; புறாக்கள் கூட்டங்கூட்டமாய்த் தங்கிக் கொண்டன. கூடவே மயில்களின் கூட்டமும் ஊரில் யாருமே பறவைகளை விரட்டாததால் நாளடைவில் பறவைகளும் ஊர்மக்களைப் போல் மாறிப் போயிருந்தன. பயமின்றி பக்கத்திலேயே வந்து அமர்ந்து கொண்டன. சொத்தியனும் காக்கைகளும் ஒன்றுவிட்ட உறவாகிப் போனார்கள். (சூல். ப. 156 - 157)

“மீன்பிடி திருவிழா” இன்றும் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் கண்மாய் கரையில் நிகழ்த்தப்படுகிறது. இயற்கைச் சூழலோடு மக்கள் இணைந்து தங்கள் வாழ்வின் சுகங்களில் ஒன்றாக எண்ணி பரிணமிப்பதை சூல் நாவலில் சோ.தர்மன் மிக அழகாக வர்ணித்துள்ளதைக் கீழ்க்கண்ட வரிகள் விளக்குகிறது.

கவலைகளை மறக்கும் புதிய இசைக்கருவியாகவும், பசிப்பிணி போக்கும், அட்சயப் பாத்திரமாகவும், தவமிருக்கக் கிடைத்த வரமாகவும் இவர்களுக்கு தூண்டில் மாறிப்போனது. குளத்துவாகனரை தனிமை என்பது அலைகளோடு உறவாடுவது, மீன்களோடு விளையாடுவது, பறவைகளோடு பேசுவது, அறுவடையின் சந்தோஷத்தினை அனுபவிப்பது உடலும், மனசும் கலந்து அனுபவிக்கும் காம சுகத்தைக் கடந்து காற்றில் மிதப்பது. மூன்று பேரோடு இன்னும் நிறைய பேர் தூண்டில் போட்டு மீன் பிடித்து கொண்டிருந்தார்கள். (சூல். ப. 27)

இவ்வாறு மக்கள் இயற்கை படைத்த உயிரினங்களோடு உடலாலும், உணர்வாலும் ஒன்று கலந்து வாழ்ந்துள்ளதை சூல் நாவல் கதையோட்டத்துடன் சொல்லிச் சென்றுள்ளதைக் காண முடிகிறது. இக்கதை முழுவதும் இயற்கையோடு தொடர்பு கொண்டுள்ள மனித சமூகத்தின் வாழ்வியலை மிக அழகாக காட்சிப்படுத்தியுள்ளது.

உயிரினக்காட்சி

ஒவ்வொரு இடத்திற்கும் குறிப்பிட்ட விலங்குகளும் பறவைகளும் உரியதாக அலமகின்றன. “சூழ்நிலை மண்டலத்தின் உயிரினங்களை நுகர்வோர்கள் என்பர் சூழலியாளர்கள்.” (சம்பத்குமார், த. சுற்றுச்சூழல் கல்வி, ப. 62)

விலங்குகளும் பறவைகளும்

பறவைகளும் விலங்குகள் முதலியன உயிரியக் கூறுகள் (Byotic Comporerts) எனச் சூழலியலரால் சுட்டப்படுகின்றன. இந்தக் கூறுகள் ஒன்றோடொன்று பின்னிப்பிணைந்து சூல் நாவலில் பிரதிபலிக்கின்றன. விலங்குகளும் பறவைகளும் உயிரடுக்கில் நுகர்வோராகச் சூழலியலரால் சுட்டப்படுகின்றன. சிறுகட்பன்றி (153), பாம்பு (199) பல்யாட்டு இனதிரை

(416) போன்றவை கூத்தராற்றுப்படையில் பதிவாகின்றன. இவ்விலங்கினங்களும் பறவைகளும் சூல் நாவலில் காணப்படுகின்றன என்பதனை,

சங்கன் சாயங்காலம் வேலை முடிந்த போது கூடை மம்பட்டியுடன் காக்கையையும் கொண்டு போனான். காக்கையை வீட்டில் கண்டதும் சங்களின் மனைவி காளிக்குக் கோபம் பொறுக்கவில்லை. இதன்மூலம் காக்கை எனும் பறவை இடம் பெற்றுள்ளதை அறியலாம். 'முத்துவீரன் தாத்தா பனைகளில் தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் தூக்கண்டாங்குருவிக் கூடுகளை எண்ணிக் கொண்டிருந்தார்'. (சூல், ப. 6) மாடப்புறாவுக்கு உச்சியில் கூடு கட்டத் தெரியாது. அது மடாப்புறாவின் பிறவிக்குணம். (சூல், ப. 21)

ஜோடி ஜோடியாய்த் திரியும் மைனாக்களும் கூட்டங்கூட்டமாய்த் திரியும் காக்காய்களும் ஏர்க்கால்களின் முன்னும் பின்னும் நிறைந்திருந்தன. தூரத்தில் ஆட்டு மந்தைகள் மேய்வது புகை மூட்டமாய்த் தெரிந்தது. (சூல், ப. 31)

இவ்வாறு சோ தர்மன் தனது சூல் புதினத்தில் இயற்கை பதிவுகளைப் பதிவு செய்கிறார். முடிவுரை

இயற்கையில் மெதுவாகவும், உறுதியாகவும் வளரும் அனைத்து தாவரங்களுமே மிக நீண்ட நாட்கள் வாழ்ந்து பலன் கொடுக்கின்றன. இயற்கையின் மீது நிகழும் எந்த ஒரு மாற்றமும் மனிதனின் வாழ்வியல் மற்றும் பண்பாட்டில் பிரதிபலிக்கும். மேலும், பறவைகள், விலங்குகள் மற்றும் மண்ணில் வாழும் நுண்ணுயிரிகளும் மனிதர்களின் வாழ்வியலில் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றதை “சூல்” நாவல் வழி இக்கட்டுரை ஆய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. இயற்கையையும், உயிரினங்களையும் காத்து அதன் வழிபெறும் நன்மைகளைப் பெற்று நோயின்றி நீண்ட நாட்கள் வாழ முயற்சிக்க வேண்டும் வகையில் கட்டுரை அமைந்துள்ளது.

துணைநூற்பட்டியல்

- [1] ஜே. கோகிலா., சே. செந்தமிழ்ப்பாவை., மா. செல்வத்தரசி. (தொகுப்பாசிரியர்), காலந்தோறும் தமிழர் பண்பாடு, சான்லாக்ஸ் பப்ளிகேஷன், மதுரை - 2020.
- [2] பரிமேலழகர். திருக்குறள். பாரி நிலையம், சென்னை - 1999.
- [3] மலையமான். சுற்றுச்சூழல். அன்பு பதிப்பகம், சென்னை, முதற்பதிப்பு - 2008.
- [4] ஞா. மாணிக்கவாசகர். பத்துப்பாட்டு (மூலமும், விளக்கமும்), உமா பதிப்பகம், சென்னை - 1998.
- [5] துரை தண்டாயுதபாணி. நீதி நூல்கள். சாரதா பதிப்பகம், சென்னை.
- [6] சோ தர்மன். சூல், அடையாளம் பதிப்பகம், முதற்பதிப்பு, சென்னை - 2020.
- [7] அரிமாப்பாமகன், ஆ. சங்க இலக்கியத்தில் சூழலியல். இராசகுணா பதிப்பகம், சென்னை - 1999.

International Journal of Tamil Language and Literary Studies

A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Special Issue - 1, October 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlls.com

- [8] செள.ராஜலட்சுமி. “சூல் நாவலில் சூழலியல் கூறுகள்.” *ஜர்னல் ஆஃப் எமர்ஜிங் டெக்னாலஜிஸ் அண்ட் இன்னோவேஷன் ரிசர்ச்*, வெளியீடு 1, தொகுதி -10, ஜன- 2023. - (JETIR) ப. 4. ISSN – 2349-5162.
- [9] வரதராசன், மு. *திருக்குறள் தெளிவுரை*. தென்னிந்திய சைவ சித்தாந்த படைப்புகள், கௌரா பதிப்பகம், சென்னை – 2018.
- [10] வேங்கடசாமி நாட்டார், நா. மு. *சிலப்பதிகாரம் மூலமும் உரையும்*. 1வது பதிப்பு, கௌரா ஏஜென்சி, சென்னை – 2018.
- [11] சம்பத்குமார், த. *சுற்றுச்சூழல் கல்வி*, பாவை பப்ளிகேஷன்ஸ், மதுரை, முதற்பதிப்பு - 2009.

References

- [1] J. Kokila., Se. Sentamippavai., Ma. Selvatharasi. (Editor), Kalamthorum Tamilar Panbadu, Sanlax Publication, Madurai - 2020.
- [2] Parimelazakar. *Thirukkural*. Pari Nilyam, Chennai - 1999.
- [3] Malayaman. *Sutrusoolal*. Anbu Publishing House, First Edition, Chennai - 2008.
- [4] Ja. Manikkavasakar. *Patuppattu*. (Moolamum Uraiyum) Uma Publishing House, Chennai -1998.
- [5] Durai Dandayuthapani. *Neeti Noolgal*. Sarada Publishing House, Chennai.
- [6] Cho Dharman. *Sool*. Adaiyalam Pathipagam, First Edition, Chennai - 2020.
- [7] Arimappamakan. A. Sanga Ilakiyathil Soolaliyal. Rajaguna Publishing House, Chennai.
- [8] S. Rajalakshmi. Ecological Elements in the *Sool* Novel" Issue 1, Volume - 10, Jan - 2023. *Journal of Emerging Technologies and Innovation Research* - (JETIR), ISSN - 23495162, P. 4.
- [9] Varatharajan, M. *Thirukural Thelivurai*. Then Indiya Saiva Siddantha Padaipukal, Gowra Pathippagam, Chennai – 2018.
- [10] Venkatasamy Nattar, Na. Mu. Silapathiarum Moolamum Uraiyum. Gowra Pathippagam, Chennai – 2018.
- [11] Sambath Kumar. *Sutrusoolal Kalvi*, Pava Publications, First Edition, Madurai - 2009.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.